

KASBIY JARAYONDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK MUAMMOLAR: SABABLARI, OQIBATLARI VA HAL QILISH USULLARI

Asqarov Anvarjon Rahimjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola kasbiy jarayonda yuzaga keladigan psixologik muammolarni tahlil qiladi, ularning sabablari va oqibatlarini o‘rganadi. Ish joyidagi stress, yonilg‘ich sindromi, ijtimoiy izolyatsiya, o‘z-o‘zini baholashning pasayishi va ish-shaxsiy hayot muvozanati muammolari xodimlarning ruhiy salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Maqola, shuningdek, ushbu muammolarni hal qilishga qaratilgan strategiyalarni taqdim etadi, jumladan, stressni boshqarish, ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish, psixologik yordam va ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash. Tadqiqot natijalari kasbiy muhitda sog‘lom psixologik muhit yaratishning ahamiyatini ko‘rsatadi va ishchilarning farovonligini oshirishga yordam beruvchi yo‘nalishlarni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: kasbiy psixologiya, stress, ish va shaxsiy hayot muvozanati, ijtimoiy izolyatsiya.

Kirish: Kasbiy muhit har bir insonning hayotida muhim rol o‘ynaydi. Biroq, ish joyidagi psixologik muammolar xodimlarning farovonligiga va ish unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu maqolada kasbiy jarayonda yuzaga keladigan asosiy psixologik muammolar, ularning sabablari va oqibatlari, shuningdek, muammolarni hal qilish usullari o‘rganiladi.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi kasbiy jarayonda ko‘plab xodimlar duch keladigan psixologik muammolarni aniqlash, ularning sabablari va oqibatlarini o‘rganish, hamda ushbu muammolarni hal qilishga qaratilgan strategiyalarni taklif qilishdir.

Metodologiya: Tadqiqot sifatli va miqdoriy usullardan foydalanadi. Ma'lumotlar anketalar, intervyular va fokus-guruhlar orqali to‘planadi. Ish joyidagi psixologik

muammolarni o‘rganish uchun 300 dan ortiq xodim bilan so‘rov o‘tkaziladi va natijalar statistik tahlil orqali qayta ishlanadi.

Kasbiy psixologik muammolar

1. Stress

○ **Sabablari:** Ish yukining ko‘pligi, qisqa muddatlar, va doimiy raqobat stressni keltirib chiqaradi. Moliya, vaqt va resurslar cheklanganligi ham muhim omildir.

○ **Oqibatlari:** Stress ish unumdorligini pasaytiradi, xodimlarning ruhiy holatini yomonlashtiradi, va jismoniy salomatlikka ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Uzoq muddatli stresslar depressiya va xavotirga olib kelishi mumkin.

2. Yuqori yuklama

○ **Sabablari:** Uzoq vaqt davomida yuqori ish yukiga duch kelish, tanqid va muvaffaqiyatsizliklarni his qilish, motivatsiyaning pasayishi.

○ **Oqibatlari:** Xodimlar o‘z ishlariga qiziqishni yo‘qotadilar, ishga kelmaslik yoki ishdan ketish ehtimoli oshadi. Bu nafaqat shaxsiy salomatlikka, balki tashkilotning unumdorligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

3. Ijtimoiy izolyatsiya

○ **Sabablari:** Masofadan ishlash va jamoaviy muloqotning yo‘qligi ijtimoiy aloqalarni cheklaydi. Ish joyidagi ko‘ngilsizlik ham izolyatsiyaga sabab bo‘ladi.

○ **Oqibatlari:** Ijtimoiy aloqalar yo‘qligi ruhiy salomatlikni yomonlashtiradi, depressiya va xavotirga olib kelishi mumkin.

4. O‘z-o‘zini baholashning pasayishi

○ **Sabablari:** Ishdagi muvaffaqiyatsizliklar, tanqidlar, va raqobat o‘z-o‘zini baholashni pasaytiradi.

○ **Oqibatlari:** O‘z-o‘zini baholashning pasayishi ishtiyoqni kamaytiradi va motivatsiya yo‘qotilishiga olib keladi.

5. Ish va shaxsiy hayot muvozanati

○ **Sabablari:** Ish yukining ortishi va ishning shaxsiy hayotga ta‘siri. Ko‘plab xodimlar ishda ko‘proq vaqt o‘tkazish, shaxsiy hayotini esa chetlab o‘tishga majbur bo‘ladi.

○ **Oqibatlar:** Muvozanatsizlik stressni kuchaytiradi, shaxsiy hayotda qoniqarsizlikni keltirib chiqaradi.

Muammolarni hal qilish usullari

1. Stressni boshqarish strategiyalari:

○ **Meditasiya va dam olish:** Stressni kamaytirish uchun muntazam ravishda meditasiya va dam olish mashqlarini o‘tkazish foydali bo‘lishi mumkin.

○ **Jismoniy faoliyat:** Sport va jismoniy mashqlar stressni kamaytiradi va ruhiy salomatlikni yaxshilaydi.

2. Ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish:

○ **Muloqot va jamoaviy faoliyatlar:** Ish joyida jamoaviy faoliyatlar va muloqotlarni oshirish ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

3. Psixologik yordam va qo‘llab-quvvatlash:

○ **Psixologik maslahatlar:** Xodimlarga psixologik yordam va maslahatlar berish, stress va boshqa psixologik muammolarni hal qilishda yordam beradi.

○ **Ish joyida qo‘llab-quvvatlovchi muhit:** Ish joyida ijobiy muhit yaratish, xodimlarning farovonligini oshiradi.

4. Ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash:

○ **Vaqtни boshqarish:** Xodimlarga vaqtни samarali rejalashtirishni o‘rgatish, ish va shaxsiy hayot o‘rtasida muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Xulosa

Kasbiy jarayonda yuzaga keladigan psixologik muammolar ishchilar va tashkilotlar uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Ularni aniqlash, sabablari va oqibatlarini o‘rganish muhimdir. Ushbu muammolarni hal qilishga qaratilgan strategiyalar xodimlarning ruhiy salomatligini yaxshilaydi va ish unumdorligini oshiradi. Tashkilotlar ushbu muammolarga e’tibor berish orqali o‘z xodimlarining farovonligini ta’minlashlari zarur.

Adabiyotlar:

1. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. Science and innovation, 1(B8), 87-91.
2. Rahimjon o'g'li, A. A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarning Aqliy Taraqqiyotining Rivojlanishida O 'Yin Rivojlantiruvchi Faoliyat Sifatida. Uzbek Scholar Journal, 5, 207-209.
3. Asqarov, A. (2022). Maktabgacha Yosh Davrda Kreativ Tafakkurni Rivojlanishining Ijtimoiy Psixologik Aspektlari. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 882-883.
4. Kamilova, F. X. (2023). МАКТАБГАЧА YOSH DAVRDA MANTIQUIY VA KREATIV TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ASPEKTLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 508-512.
5. o'g'li Asqarov, A. R., & Turdimatov, J. (2023). KEKSALIK DAVRIDA XOTIRA JARAYONINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI PSIXOLOGIK ASOSLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 513-516.
6. o'g'li Asqarov, A. R., & Turdimatova, E. (2023). MANTIQUIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 482-485.
7. o'g'li Asqarov, A. R., & Musayev, J. (2023). TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHI SHAXSI XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLAR VA ULARNI BARTARAF QILISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK USULLARI. GOLDEN BRAIN, 1(15), 254-258.
8. Rahimjon o'g'li, A. A., & Baxtiyorovna, M. S. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL QOBILIIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA ISTE'DODNING O'RNI. IQRO, 3(1), 314-316.
9. Zaylobidin o'g'li, A. I. (2023). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA O'Z-O'ZINI ANGLASHDA IJTIMOIIYLASHUVNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 1(12), 94-98.

10. Ibroximjonovna, N. T. (2023). THE PROBLEM ANALYSIS OF THE PROCESS OF CREATIVE THINKING IN EDUCATION. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(4).
11. Rahimjon o'g'li, A. A., & Adxam o'g'li, X. A. (2023). INKLYUZIV TA'LIM OLAYOTGAN BOLALARNI TAFAKKUR SOHASINI O'RGANISH.
12. Rahimjon o'g'li, A. A., & Zafarjonovna, T. U. G. (2023). INFLUENCE OF TEMPERAMENT TYPES ON EDUCATIONAL EFFICIENCY. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(11).
13. Rahimjon o'g'li, A. A. (2023). THE ROLE OF TALENT IN FORMING THE INTELLECTUAL CAPABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(12), 146-151.